

ISSN
2181-2128

2022
IV SON

"ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ"
илмий электрон журнали

"ЛОГИСТИКА И ЭКОНОМИКА"
научно-электронный журнал

"LOGISTICS AND ECONOMY"
scientific-electronic journal

www.economyjournal.uz

Электрон журнал Олий Аттестация комиссиясининг миллий илмий нашрлари рўйхатига киритилган.

МУНДАРИЖА:

Akramova N.I.	<i>Direktorlar kengashi faoliyati samaradorligini oshirishda ayollarning roli: xalqaro tajriba va zamonaviy tendensiyalar</i>	8
Aliqulova N.B.	<i>Jahon iqtisodiyotida islom qimmatli qog'ozlari muomalasi tahlili</i>	15
Ataniyazova Z.	<i>Korporativ ijtimoiy ma'suliyat va brendning innovatsion integratsiyasi</i>	22
Butunov D.B. Bo'riyev Sh.X. Abduqodirov S.A. Ikramov G'.Sh.	<i>Temir yo'l transportida vagon oqimlarini tashkil etish texnologiyasini takomillashtirish</i>	28
Davlatov S.	<i>Oliy ta'limda raqobat va strategiya masalalari</i>	34
Ikramova Kh.R.	<i>Income tax reconciliation in accordance with IAS 12</i>	42
Khamraev B.Ya.	<i>Problems of improving the business environment and developing business activity in Uzbekistan</i>	48
Mamaraximov B.E.	<i>Ijtimoiy sherikchilik asosida ishchi kuchi bandligini ta'minlashning ahamiyati</i>	53
Mirkomilov M.N.	<i>Efficient use of the production potential of industrial enterprises of the republic of Uzbekistan</i>	58
Nurmatov A.A.	<i>Selection and recruitment practises in Tashkent SMEs</i>	62
Qodirov A.M. Fazliddinova Z.	<i>Namangan viloyatida sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda GAT texnologiyalarini ahamiyati</i>	70
Rasulov J.Sh.	<i>Mamlakatimiz iqtisodiy o'sishini tahlil qilishda ekonometrik modellarni qo'llash ahamiyati va istiqbollari</i>	79
Raxmonov Sh.Sh.	<i>Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni xalqaro standartlar asosida tuzishni takomillashtirish</i>	86
Shirnova Sh.	<i>The impact of fintech companies on the activities of commercial banks</i>	95
Shomurodov R.T. Nazarova D.B.	<i>Some issues of increasing the level of capitalization and strengthening the financial stability of commercial banks</i>	99
Абдувохидов А.А. Эшпўлатов Д.Б. Маткулиева С.И. Атабаева К.Р.	<i>Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ўсиш сифатини таъминлашнинг ташкилий – иқтисодий механизми таҳлили</i>	106

NAMANGAN VILOYATIDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA GAT TEKNOLOGIYALARINI AHAMIYATI

i.f.d., prof. Qodirov A.M.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi «O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari» ilmiy-tadqiqot markazi

Fazliddinova Z.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Namangan viloyati hududining ijtimoiy va iqtisodiy holati, yuzaga kelgan muammolari o'rganilib, sanoatning tarmoqlarining rivojlanish ko'rsatkichlari geografik axborot texnologiyalari yordamida tahlil qilinib, o'rganilgan muammolar yuzasidan xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *GAT texnologiyasi, ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar, iqtisodiy o'sish, o'sish sur'ati, strategik rejalashtirish.*

IMPORTANCE OF GAT TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIES IN NAMANGAN REGION

doctor of economic sciences, prof. Kadyrov A.M.

Scientific research center "Scientific bases and problems of the development of the economy of Uzbekistan" under the Tashkent State University of Economics

Fazliddinova Z.

Tashkent State University of Economics

Abstract: *In this article, the social and economic situation of Namangan region, the problems that have arisen are studied, the indicators of the development of industries are analyzed with the help of geographic information technologies, and conclusions and suggestions are developed regarding the studied problems.*

Key words: *GAT technology, socio-economic indicators, economic growth, growth rate, strategic planning.*

1. Kirish.

O'zbekiston iqtisodiyotining izchil va mutanosib rivojlanishini ta'minlash puxta va har tomonlama asoslangan chora tadbirlar, shuningdek, turli darajalardagi iqtisodiy taraqqiyot dasturlarining ishlab chiqilishi va aniq belgilab olinishi muvaffaqiyat garovi hisoblanadi. Ayni paytda, shu yilgacha bajarilgan vazifalar, chora tadbirlar, hamda erishilgan yutuq va natijalarni tanqidiy baholash orqali tegishli xulosalar chiqarish, ular asosida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini yanada takomillashtirib borish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Taraqqiyot strategiyasida hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalar doirasida hududlar bilan ishlashni nazarda tutuvchi yangi tartibi o'rnatilgan bo'lib, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha dasturlar asosida har-yili barcha hududlarning muammo va imkoniyatlarini chuqur o'rgangan holda hududlar kesimida taraqqiyot dasturlari ishlab chiqiladi (Farmon, 2022). Ushbu dastur ayniqsa hozirda dunyo tez o'zgarib borayotgan davrda yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston rivojlanishini uzluksiz amalga oshirish ijtimoiy hamda iqtisodiy islohotlar tufayli hududlar qiyofasi tubdan o'zgardi, ularda bozor munosabatlari hamda yangi xo'jalik yuritish tamoyillariga mos bo'lgan o'ziga xos hududiy muhit shakllandi. Shu bilan bir vaqtda, hududlardagi ko'plab sohalarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab maqsad va vazifalar qo'yildi. Bu vazifalardan biri davlat boshqaruv organlari, xususan kadastr sohasida, qishloq xo'jalik

sohasida, hamda ishlab chiqarish tarmoqlarida GAT texnologiyalardan samarali foydalanish, ularni amaliyotga tadbiiq qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda axborot tizimining ushbu bo'limi jadal sur'atlar bilan o'sib borishi natijasida u nafaqat texnik sohalarda, balki hayotimizning turli ijtimoiy sohalari ham qo'llanilib kelinmoqda. GATning qo'llanilishi sohalari keng bo'lib, u turli holatlarda, jumladan hududlarda sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda, hududlar bo'yicha geografik jihatdan mos va aholiga qulay qilib joylashtirish jarayonida, yuk tashish bilan shug'ullanadigan korxonalar uchun yo'l marshrutlari va jadvallarini tuzish hamda aniqlashda, avtomobil yo'llarini quruvchi korxonalarga yangi trassa va yo'llarni loyihalashda eng maqbul variantni tanlash paytida, shuningdek, davlat fondidagi yerlarni to'g'ri va oqilona hisoblashda, fermerlar uchun yangi yerlarni to'g'ri va oqilona hisoblashda, fermerlar uchun yangi yerlarni o'zlashtirishda, yerlarning holatini aniqlash va ular to'g'risida yetarli ma'lumot olishda juda qo'l keladi.

Hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq inobatga oluvchi ilmiy uslubiy yondashuvning yetishmasligi, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun aniq mukammal yaratilgan loyihalar va texnologiyalarni mavjud emasligi, ular salohiyatidan samarali foydalanishni tashkil etish imkoniyatlarini cheklab qo'yimoqda.

Shularni hisobga olganda mamlakatimiz hududlarini, jumladan, Namangan viloyatini rivojlanish tendensiyalarini o'rganish, tahlil etish, ishlab chiqarish salohiyatini baholash va natijada ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini asoslash respublikamizni yanada rivojlantirishda asosiy qadamlardan biri bo'ladi. O'zbekiston rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Yurtimizda ko'p tarmoqli sohalarga alohida e'tibor berilib kelinmoqda. Shu jumladan qishloq xo'jaligi, axborot texnologiyalar, ta'lim, kadastr, qurilish, sanoat sohasigadir.

2. Adabiyotlar sharhi.

Hozirgi kunda mamlakatimiz ijtimoiy hayotining barcha sohalari amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, xo'jalik faoliyatining ahvolini, rivojlanish darajasini, axborot ta'minlanganligi samaradorligini baholash va xaritalashtirishga yangi talablarni qo'yadi. Yangi syujetlarga murojaat qilish va yangi sanoat xaritalarini ishlab chiqishda Proxorova (2018) iqtisodiy sohadagi yirik o'zgarishlar, xo'jalik yurituvchi subyektlar iqtisodiy faoliyatining teng huquqli ishtirokchilarining paydo bo'lishini o'zining ilmiy ishlarida asoslagan.

Geografik axborot tizimi (GIS) davlat va xususiy kompaniyalar, davlat idoralari va xayriya guruhlarining o'z bizneslarini olib borishiga katta ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, bu qanchalik muhim bo'lganini kam odam tushunadi. Odamlar GISning asosiy tuzilishini, uning geografik ma'lumotni boshqa ma'lumotlar turlari bilan qanday birlashtirishini tushunganlarida ham, ular ko'pincha qaror qabul qilishga ta'sir qilgan inqilobiy usulni ko'rmaydilar. GISning turli sohalarda, shu jumladan bizning elektr energiya, sanoat sohasida turli xil qo'llanilishi haqida olimlarning asarlarida, ilmiy izlanishlarida ko'proq bilishimiz mumkin. Bugungi kunda GAT iqtisodiyotning barcha sohalari qo'llanilmoqda. Shu jumladan sanoat sohasida ham yaqin yillarda ko'plab yagiliklar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, yurtimizda ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda.

Avezbayevning (2016) fikriga ko'ra, GAT dan foydalanish uchun katta hajmdagi yozma va grafikaviy, hudud bilan bog'langan geografik ma'lumotlar to'plash kerak bo'ladi. Geoma'lumotlar bazasi esa maxsus GAT dasturlari yordamida yaratiladi. Bundan bilishimiz mumkinki, GATda bajarilayotgan loyihalarda albatta raqamlashtirilgan ma'lumotlar manbai talab etiladi. Bu esa barcha sohalarni xususan sanoat sohasi bo'yicha rivojlanishni yetarli darajada yengillashtirgan bo'ladi. Geografiya fanlari nomzodi, dotsent A.A.Ibraimova hududni ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish GAT texnologiyalari orqali amalga oshirish tahlilining samarali va aniq bo'lishida yordam berishi haqida ilmiy izlanishlarida ta'kidlab o'tgan. Biroq, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko'rsatkichlarini geografik axborot tizimlari yordamida tahlil qilish bo'yicha maxsus tadqiqotlar mavjud emas.

Ularning ilmiy tadqiqot natijalari mintaqaviy iqtisodiyot fanining metodologik asoslarini boyitishga, hududiy siyosat tamoyillarini asoslab berishga, hududlar rivojlanishini tartibga solishning nazariy-amaliy asoslarini ishlab chiqishni takomillashtirishga katta hissa qo'shdi. Biroq, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko'rsatkichlarini geografik axborot tizimlari yordamida tahlil qilish bo'yicha maxsus tadqiqotlar yetarli daragada mavjud emas.

Hududlarni rivojlantirishda hududlarning imkoniyatlaridan kelib chiqib aynan bir sohalar bo'yicha ixtisoslashtirishda bir qancha rejalar amalga oshirilmoqda. Ixtisoslashtirish jarayoni keng ko'lamli bo'lib, uzoq muddatlarga mo'ljallangan strategik rejalar tuziladi.

Ixtisoslashtirish jarayonining taraqqiyoti ijtimoiy ishlab chiqarishning o'sishi, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi bilan belgilanadi. Ixtisoslashtirish, o'z navbatida, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishiga yordam beradi. Ishlab chiqarish vositalari va ish kuchining juda keng miqyosda birlashtirilishi hozir iqtisodiy zamriyat bo'lib qoldi. Hozirgi zamon texnika taraqqiyotining muhim omillari - elektronizatsiyalash, kompleks avtomatlashtirish, yangi materiallarni yaratish va joriy etish, ilg'or texnologiyalarni, jumladan, biotexnologiyalarni vujudga keltirish ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish bilan bevosita bog'liqdir (Egamberdiyev, 2020).

Shuningdek, hududlarda ishlab chiqarishni kengaytirish, yirik korxonalarni salmog'ini oshirish ko'zda tutilgan. Ortiqov (2009) o'zining "Sanoat iqtisodiyoti" kitobida yirik korxonalarining afzalliklarini quyidagi fikrlarida asoslab bergan:

- yuqori unumli texnika va innovatsion texnologiyalarni qo'llash va ulardan foydalanish imkoniyatlarining ko'pligi;
- ishlab chiqarish fondlaridan oqilona va samarali foydalanish;
- xodimlar mehnat unumdorligining yuqoriligi;
- sanoatga ishlab chiqarish samaradorligini oshiradigan eng yangi fan-texnika yutuqlarini, o'zlashtirishga ta'sir ko'rsatadigan quvvatli
- konstruktorlik, texnologik va ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari, byurolarini tashkil etish imkoniyatlarining mavjudligi;
- mahsulot birligiga to'g'ri keladigan asosiy va yordamchi xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi va h.k.

Shuningdek, sanoatning boshqa ko'plab tarmoqlarida ham GAT texnologiyalarini qo'llash mumkin. Pukyon milliy universiteti tadqiqotchisi Yosoon Choining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki¹, tadqiqot konlarni o'zlashtirish uchun ishlatiladigan geografik axborot tizimiga (GIS) asoslangan usullar va ilovalarni ko'rib chiqish zarur. Bunda gisga asoslangan tadqiqotlarning uch turi ko'rib chiqildi, ya'ni konlarni rejalashtirish, ekspluatatsiya qilish va atrof-muhitni boshqarish bo'yicha tadqiqotlar. Ushbu sharh GIS asosidagi oldingi tadqiqotlarni konlarni qazib olish faoliyati va boshqariladigan muhit doirasiga tegishli bo'lgan bir nechta kichik mavzular bo'yicha tasniflash orqali amalga oshiriladi. GISdan foydalanish ruda konlari va kon atrof-muhit sharoitlari bilan bog'liq fazoviy ma'lumotlarni turli miqyosda boshqarish uchun mos bo'lganligi sababli, konlarni qazib olishda gisga asoslangan usullarni qo'llash kengaytirilishi mumkinligi asoslab o'tilgan.

Bu kabi ilmiy asoslardan shuni bilishimiz mumkinki, sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda asosiy omil bo'lib imkoniyatlar, zamonaviy texnologiyalar va mukammal ishlab chiqarilgan strategik rejalar o'rin egallaydi. Mamlakatimizda bu kabi rejalarini amalga oshirishda albatta iqtisodiyot va geografik axborot texnologiyalarning birlashuvi natijasini ko'zda tutish lozimdir.

3. Tahlil va natijalar muhokamasi.

Sanoat moddiy ishlab chiqarishning yetakchi sohasi hisoblanadi. GAT dasturida yaratilgan sanoat xaritalari sanoat ishlab chiqarishining joylashishi, uning rivojlanish omillari va sharoitlarini, atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini tasvirlaydi. Sanoat ishlab chiqarishning turli jihatlari (tarmoq ixtisoslashuvi, yalpi mahsulot hajmi, bandler soni va h.k) sanoat xaritalarida alohida korxonalar, aholi punkti, sanoat tugunlari yoki ma'muriy-hududiy birliklari bo'yicha ko'rsatiladi.

Sanoatni zamonaviy xaritalashtirishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- xaritalashtiriladigan hudud ishlab chiqarish majmuida sanoat, uning alohida tarmoqlari va hududiy uyg'unliklarini ko'rsatish;
- xaritalashtiriladigan hudud ishlab chiqarish majmuida sanoat, uning alohida tarmoqlari va hududiy uyg'unliklarini ko'rsatish;
- hudud sanoati amal qilishi, uning tarmoq va hududiy tarkibi tavsifi;
- hududni to'la va alohida qismlarining sanoati rivojlash darajasi va sur'atlari tavsifi;

¹https://www.researchgate.net/publication/340223561_Review_of_GIS_Based_Applications_for_Mining_Planning_Operation_and_Environmental_Management

- hudud alohida qismlari sanoat ixtisoslashuvi hamda ularning sanoat ishlab chiqarishi hududiy tashkil etilishi shakllarini ko'rsatish;
- sanoat ishlab chiqarishi hajmini tarmoqlar va kichik tarmoqlar bo'yicha tavsiflash;
- hudud ichki va tashqi ishlab chiqarish aloqalarini tavsiflash;
- hudud sanoati rivojlanish istiqbollari ko'rsatish.

Sanoatni tahlil qilishda sanoat obyekti sifatida texnologiya va tashkil qilishning murakkabligi bilan ajralib turadi.

Dastlabki ma'lumotlar bo'yicha 2021-yili respublika korxonalari tomonidan 451,6 trl.so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, 2020-yilda oyiga nisbatan sanoat ishlab chiqarishning fizik hajmi indeksi (FHI)² 108,7 % ni tashkil etdi.

Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng kata ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to'g'ri kelib, uning jami sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi 83,0 % ni tashkil etdi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi sanoat korxonalari xaritasi³

Bugungi kunda respublikamizda 91,2 mingta sanoat korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda, shundan 16,1 mingtasi (ro'yhatdan o'tgan korxonalar umumiy soninig 17,7 % i) Toshkent shahriga, 10,0 mingtasi (11,0 %) Farg'ona viloyatiga, 9,3 mingtasi (10,3 %) Andijon viloyatiga, 9,3 mingtasi (10,3 %) Andijon viloyatiga, 9,3 mingtasi (10,2 %) Toshkent viloyatiga va 8,1 mingtasi (8,8 %) Samarqand viloyatiga to'g'ri kelmoqda.

² Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajmi indeksi ishlab chiqarilgan mahsulotlar (ishlar,xizmatlar) hajmining taqqoslanadigan davrlardagi o'zgarishini tavsiflovchi nisbiy ko'rsatkichdir.

³ Muallif tomonidan statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

2-rasm. Hududlarda faoliyat yuritayotgan va yangi tashkil etilgan korxonalar soni (2021-yil, birlik sonda)⁴

Bu ko'rsatkichlar orqali bilishimiz mumkinki, respublika bo'yicha viloyatlar o'rtasida Namangan viloyati o'rta rivojlanish ko'rsatkichiga ega. Faoliyat yuritayotgan (3437 ta) va yangi tashkil etilgan (908 ta) sanoat korxonalar soni bo'yicha Namangan viloyati Farg'ona viloyati, Toshkent viloyati va Samarqand viloyatidan keying o'rinlarda turmoqda.

Namangan viloyatining yengil sanoat kartasida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish hajmi ko'rsatilgan bo'lib bundan bilishimiz mumkinki, oziq ovqat mahsulotlari bo'yicha Namangan tumani, tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish, qog'oz va qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish va yozuvli materiallarni nashr qilish, asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish, kompyuterlar, elektr uskunalar va optik mahsulotlar ishlab chiqarish, mebel ishlab chiqarish, boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish bo'yicha Namangan tumani eng yuqori ko'rsatkichga ega ekanligini GAT dasturi orqali tuzilgan kartadan ham bilib olishimiz mumkin.

Tahlil natijasida rivojlanishi sust bo'lgan tumanlarni ham aniqlashimiz mumkin. Bunga, Pop, Mingbuloq, Yangiqo'rg'on, Chortoq tumanlarini misol keltirishimiz mumkin. Biroq, bu tumanlarni umumiy rivojlanish ko'rsatkichi past ko'rsatkichga ega bo'lsa ham, tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish, mebel ishlab chiqarish faoliyat turlari yaxshi rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. ArcGis dasturida chiqizilgan kartada tahlilni osonlashtirishda ranglar shkalasidan foydalanilgan foydalanilgan. (3-rasm)

⁴ Muallif tomonidan statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

3-rasm. Namangan viloyatining yengil sanoat kartasi ⁵

Sanoat ko'rsatkichlarini tahlil qilishda asosan diagrammalardan foydalanish ancha qulay va tahlilning tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, Namangan viloyatini aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan yengil sanoat mahsulotlarining (ming so'mda) ulushini diagrammalar orqali ham ko'rishimiz mumkin.

Hududlarning tabiiy resurs salohiyati, shuningdek sanoatning qishloq xo'jaligi xom ashyosini birlamchi qayta ishlashga ixtisoslashuvi Namangan viloyatida sanoatni rivojlantirish (sanoat ishlab chiqarishining o'sishi – respublika ko'rsatkichi 1,8 baravarga). Sanoatdagi tarkibiy o'zgarishlar yangi noan'anaviy faoliyat turlari - farmatsevtika mahsulotlari, neft mahsulotlari, kauchuk va plastmassa buyumlari, mebel ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

Namangan viloyati yuqori texnologiyali farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish natijasida dori vositalari (tarkibida penitsillinlar yoki ularning hosilalari bo'lgan – respublika ishlab chiqarishining 80% dan ortig'i, antibiotiklar – 35,4%, kortikosteroid gormonlar) ishlab chiqaruvchi yetakchi viloyatlardan biriga aylandi. - 67,8%, alkaloidlar va ularning hosilalari - 7,4%, paxta va doka - 0,5%). 2018-2021-yillarda koks va qayta ishlangan mahsulotlar, yog'och mahsulotlari, farmatsevtika, kauchuk va plastmassa buyumlari ishlab chiqarishning o'sish sur'atlarining yuqori o'sishi hisobiga. Bu, o'z navbatida, YaHMda sanoat ulushining (2018-yildagi 10,7 foizdan 2021-yilda 12,0 foizga) va sanoatda qo'shilgan qiymatning (33,2 foizdan 37,0 foizga) ortishida namoyon bo'ldi (4-rasm).

⁵ Muallif tomonidan Namangan viloyatining statistik ma'lumotlari asosida tuzilgan

4-rasm. Namangan viloyatini sanoatlashtirishdagi tarkibiy o'zgarishlar⁶

Hududlar ichida o'sish sur'ati past darajada bo'lgan Yangiqo'rg'on (100,2%), Chortoq (101,2% ga), Uchqo'rg'on (100,5% ga) o'sganligini kuzatish mumkin. Viloyat sanoat ishlab chiqarish hajmi tarkibida eng ko'p Namangan shahri (viloyat sanoat ishlab chiqarish hajmining 41,1% ulushini), Namangan tumani (9,7 %), Uchqo'rg'on (8,7 %), To'raqo'rg'on (8,5%), Uychi (7,1%), Pop (4,5%) tumanlari hissasiga to'g'ri kelmoqda.

5-rasm. Tuman (shahar)lar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'atlari⁷ (2021-yil, % da)

Shu bilan birga, infratuzilma tarkibiy qismlaridan yetarlicha foydalanilmayotganligi, ayrim hududlarda omborxonalarining yo'qligi, olis va chegaradosh tumanlarning energiya ta'minotining beqarorligi, xomashyo xarid qilish uchun aylanma mablag'larning yetishmasligi, asosiy qimmatli qog'ozlarning amortizatsiyasi natijasida mahsulot sifati va talabining pastligi. korxonalarining aktivlari mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan (paxta tolasi - 27,6-71,9 foiz, ip-kalava - 75,8 foiz, ipak xomashyosi - 39,4 foiz, ipak kalava - 56,7 foiz, oziq-ovqat mahsulotlari -40-60 foiz) yetarli darajada foydalanilmayotganida namoyon bo'lmoqda, o'z navbatida, ular aholini iste'mol tovarlari bilan yetarli darajada ta'minlash muammosini keltirib chiqarishi mumkin.

Mintaqa iqtisodiyotining agrar yo'nalishi sanoatning qariyb 90 foizini tashkil etuvchi past texnologiyali (mintaqaning umumiy sanoat ishlab chiqarishida 75,5 foiz) va past (10,5 foiz) darajadagi o'rta texnologiyali tarmoqlarning ustun rivojlanishida namoyon bo'ladi. ishlab chiqarish, bu ham sanoatni diversifikatsiya qilishning etishmasligidan dalolat beradi. Shunday qilib, sanoatning biryozlama tarmoq tuzilmasida namoyon bo'ladigan tabiiy

⁶ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlaridan olingan

⁷ Namangan statistika boshqarmasi ma'lumoti

va xomashyo resurslari va ishlab chiqarish salohiyatidagi tafovut, shuningdek ulardan samarasiz foydalanish hududlarning nomutanosib rivojlanishiga va hududiy sanoatlashtirishning nosimmetrikligiga olib keldi (5-rasm).

1-jadval

Namangan viloyatida sanoatni ixtisoslashtirish ⁸

Ko'rinish Tadbirlar	Viloyat sanoatida faoliyat turining salmog'i, %	2018-2021-yillar uchun o'zgarish (+, -)	Daraja utaxassislik, koeffitsienti	2018-2021-yillar uchun o'zgarish (+, -)
To'qimachilik, kiyim-kechak, charm mahsulotlari ishlab chiqarish	43.7	8.718	2.611	0,489
Farmatsevtika ishlab chiqarish	3.1	0,601	2.493	0,218
Mebel ishlab chiqarish	1.7	0,760	1.612	0,216
Oziq-ovqat va ichimliklar ishlab chiqarish	25.4	-5593	1.552	-0,008
Tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish (mashina va jihozlardan tashqari)	3.5	1.797	1.503	0,551
Kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar, elektr jihozlari ishlab chiqarish	3.5	-0,343	0,781	-0,350
Qurilish materiallari ishlab chiqarish	3.5	-0,414	0,755	-0,090
Kauchuk va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish	1.5	0,593	0,651	0,227
Elektr, gaz, bug 'va konditsioner	4.3	-1,438	0,571	-0,070
Koks va qayta ishlangan neft mahsulotlarini ishlab chiqarish	0.3	0,252	0,108	0,103

Yangiqo'rg'on, Chortoq, Chust, Norin, Kosonsoy tumanlarida (aholi jon boshiga mahsulot ishlab chiqarish 332,1-987,7 ming kishini tashkil etadi, bu respublika ko'rsatkichidan 7 barobardan ortiq past) o'ta og'ir ahvol qayd etilgan.

6-rasm. Namangan viloyati shahar va tumanlarining 2018-yildagi sanoat darajasi (respublika parametriga nisbatan, %)⁹

⁸ O'zbekiston Respublika Davlat Statistika qo'mitasi ma'lumoti

Hududlarning noqulay infratuzilmaviy xavfsizligi va sanoat bazasining rivojlanmaganligi ishlab chiqarishning bir tomonlama yoʻnalishini yuzaga keltiradi va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga imkon bermaydi, bu esa ularni sanoat darajasi past boʻlgan hududlar sifatida belgilaydi. Tumanlarning asosiy ixtisoslashuvi paxta tozalash, qurilish materiallari ishlab chiqarish va eng muhim oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishdir.

4. Xulosa va takliflar.

Hududlarni rivojlantirishda boʻyicha quyidagi taklif va tavsiyalarni keltirish mumkin:

- hududlarni rivojlantirish mukammal strategik rejalarni ishlab chiqish va uni amalga tatbiq yetilishini shafofligini taʼminlash;
- tahlil va prognozlashtirishda zamonaviy uslubiyatlar va texnologiyalarni qoʻllash;
- mamlakatdagi mavjud ilmiy va innovatsion salohiyatlardan unumli foydalanish;
- GAT texnologiyalarini respublika boʻyicha rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasini oʻrganish;
- hududiy rivojlanishni idora qilishda geoaxborot tizimlarini kuchli qurolga aylantirish;
- respublika boʻyicha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish lozimdir.

Adabiyotlar / Литература / Reference:

Avezboyev S., Avezboyev O.S. (2016) Geoma'lumotlar bazasi va arxitekturasi: O'quv qo'llanma./ O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Toshkent irrigatsiyava melioratsiya institute; T.: "Iqtisod-Moliya", 216 b. / Avezboyev S., Avezboyev O.S. (2016) Geodatabase and architecture: Study guide./ Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan. Tashkent Irrigation and Reclamation Institute; T.: "Economy-Finance", 216 p.

Egamberdiyev U.T. (2020) Sanoat geografiyasi [Matn]: Darslik/ -Toshkent: "Donishmand ziyosi", 232 b. / Egamberdiyev U.T. (2020) Industrial geography [Text]: Textbook/ -Tashkent: "Donishmand ziyasi", 232 p.

Ortiqov A. (2009) «Sanoat iqtisodiyoti». Darslik. - T.: TDIU. / Artykov A. (2009) "Industrial economy". Textbook. - T.: TSUE.

Farmon (2022) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvar dagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son. / Decree (2022) of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" No. PF-60.

Прохорова Е.А. (2018) Социально – экономические карты: учебное электронное издание сетевого распространения. М.: "КДУ". "Добросвет". / Prokhorova E.A. (2018) Socio-economic maps: educational electronic edition of network distribution. M.: "KDU". "Good World".

⁹ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asoslangan.